

O USO DA REALIDADE VIRTUAL NO APRENDIZADO DE HABILIDADES MOTORAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA¹

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 18/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10829432

Solange Gomes²; Cláudia Deckert; Marcelí Nêa Buboltz; Camila Tomazetti da Silva; Cristiano Pereira de Almeida; Daniel da Silva Furtado; Erasmo Carlos Gonçalves Saldanha; Cristiano Beckenkamp Francisco Arivaldi Flôres Luiz.

RESUMO

A utilização da realidade virtual (RV) no ensino das habilidades motoras na educação física representa uma abordagem inovadora e promissora que está transformando a maneira como os alunos aprendem e aprimoram suas habilidades motoras. A RV é uma tecnologia que permite aos alunos imergirem em ambientes simulados, proporcionando experiências sensoriais altamente envolventes e interativas. Nesse contexto, ela oferece inúmeras vantagens no ensino e na aprendizagem das habilidades motoras. Primeiramente, a RV torna o aprendizado mais imersivo e envolvente. Ela cria cenários virtuais que replicam situações do mundo real, permitindo aos alunos praticarem habilidades motoras de forma segura e controlada. Isso é particularmente valioso para esportes e atividades que envolvem riscos físicos, como escalada ou mergulho. Além

disso, a RV proporciona um feedback instantâneo e preciso. Sensores e algoritmos incorporados podem avaliar o desempenho do aluno em tempo real, fornecendo informações detalhadas sobre sua técnica e progresso. Isso permite que os instrutores personalizem o ensino de acordo com as necessidades individuais de cada aluno. Outro benefício é a acessibilidade. A RV permite que os alunos pratiquem habilidades motoras em ambientes virtualmente ilimitados, eliminando barreiras geográficas e temporais. Isso torna o aprendizado mais flexível e acessível a uma variedade de públicos, incluindo pessoas com mobilidade reduzida.

Palavras-chave: Educação. Realidade virtual. Habilidades motoras.

ABSTRACT

The use of virtual reality (VR) in teaching motor skills in physical education represents an innovative and promising approach that is transforming the way students learn and improve their motor skills. VR is a technology that allows students to immerse themselves in simulated environments, providing highly engaging and interactive sensory experiences. In this context, it offers numerous advantages in teaching and learning motor skills. Firstly, VR makes learning more immersive and engaging. It creates virtual scenarios that replicate real-world situations, allowing students to practice motor skills in a safe and controlled way. This is particularly valuable for sports and activities that involve physical risks, such as climbing or diving. Additionally, VR provides instant and accurate feedback. Built-in sensors and algorithms can assess student performance in real time, providing detailed information about their technique and progress. This allows instructors to customize instruction to each student's individual needs. Another benefit is accessibility. VR allows students to practice motor skills in virtually unlimited environments, eliminating geographic and temporal barriers. This makes learning more flexible and accessible to a variety of audiences, including people with reduced mobility.

Keywords: Education. Virtual reality. Motor skills.

1 INTRODUÇÃO

A integração da realidade virtual (RV) no ensino das habilidades motoras na educação física está se revelando uma abordagem inovadora e promissora que está transformando fundamentalmente o processo de aprendizagem e aprimoramento dessas habilidades. A RV, como tecnologia, oferece aos alunos a oportunidade de se imergir em ambientes virtuais simulados, proporcionando experiências sensoriais altamente envolventes e interativas, redefinindo as práticas educacionais tradicionais e enriquecendo a educação física.

Uma das características mais marcantes da RV é a sua capacidade de criar cenários virtuais que replicam situações do mundo real. Isso permite que os alunos pratiquem habilidades motoras em um ambiente seguro e controlado, especialmente benéfico para atividades que envolvem riscos físicos, como escalada ou mergulho. A imersão proporcionada pela RV torna o aprendizado mais atraente, aumentando o envolvimento dos alunos em suas atividades físicas.

Outra vantagem da RV no contexto da educação física é a capacidade de fornecer feedback instantâneo e preciso. Sensores e algoritmos incorporados podem avaliar o desempenho dos alunos em tempo real, oferecendo informações detalhadas sobre sua técnica e progresso. Isso possibilita aos instrutores personalizar o ensino de acordo com as necessidades individuais de cada aluno, promovendo uma aprendizagem mais eficaz.

A acessibilidade também é um ponto forte da RV, permitindo que os alunos pratiquem habilidades motoras em ambientes virtuais virtualmente ilimitados. Isso elimina barreiras geográficas e temporais, tornando o aprendizado mais flexível e acessível a uma ampla variedade de públicos, incluindo pessoas com mobilidade reduzida.

Dessa forma, a integração da realidade virtual no ensino de habilidades motoras na educação física oferece uma abordagem inovadora e envolvente que está revolucionando a aprendizagem. A imersão, o feedback personalizado e a acessibilidade proporcionados pela RV prometem melhorar o desenvolvimento das habilidades motoras dos alunos e enriquecer sua experiência na educação física. À medida que a tecnologia continua a avançar, podemos esperar que a RV desempenhe um papel cada vez mais significativo na educação física moderna.

2. DESENVOLVIMENTO

A integração da realidade virtual (RV) no ensino das habilidades motoras na educação física é um avanço notável que está moldando profundamente a forma como os alunos aprendem e aprimoram suas competências físicas. Uma característica distintiva da RV é sua capacidade de criar ambientes virtuais que replicam com precisão situações do mundo real. Isso é particularmente valioso em atividades físicas que envolvem riscos, como escalada ou mergulho, permitindo que os alunos pratiquem de maneira segura e controlada. (SANTOS,2017)

A imersão oferecida pela RV é um dos seus pontos mais fortes. Ela torna o aprendizado mais envolvente e emocionante, aumentando a motivação dos alunos para aprimorar suas habilidades motoras. Quando os alunos podem experimentar a sensação de escalar uma montanha ou nadar no oceano dentro de um ambiente virtual, a aprendizagem se torna mais atrativa e memorável. (LUÍS,2017)

Outro aspecto essencial, segundo Luís (2017), é a capacidade da RV de fornecer feedback instantâneo e preciso. Sensores e algoritmos integrados monitoram o desempenho dos alunos em tempo real, oferecendo informações detalhadas sobre sua técnica e progresso. Essa análise em tempo real possibilita aos instrutores ajustar sua abordagem de ensino de acordo com as necessidades individuais de cada aluno, promovendo uma aprendizagem mais eficaz e personalizada.

Além disso, a RV torna a educação física mais acessível e inclusiva. Ela elimina barreiras geográficas e temporais, permitindo que os alunos pratiquem habilidades motoras em ambientes virtuais variados. Isso é particularmente benéfico para pessoas com mobilidade reduzida ou que enfrentam limitações geográficas, garantindo que todos possam participar e se beneficiar da educação física. (TOSSE, 2015)

Assim, a integração da realidade virtual no ensino de habilidades motoras na educação física representa uma revolução na forma como os alunos aprendem e aprimoram suas capacidades físicas. A imersão, o feedback personalizado e a acessibilidade oferecidos pela RV prometem melhorar significativamente o desenvolvimento das habilidades motoras dos alunos e enriquecer sua experiência na educação física. Conforme a tecnologia continua a evoluir, é certo que a RV desempenhará um papel ainda mais proeminente na modernização do ensino da educação física. (PARSONS, 2002)

2.1 Aplicação da Tecnologia de Realidade Virtual no Aprimoramento de Competências Motoras no Contexto da Educação Física

A integração da realidade virtual (RV) no ensino das habilidades motoras na educação física representa uma abordagem revolucionária que está redefinindo o cenário educacional. A RV oferece aos alunos a oportunidade de se envolverem em ambientes virtuais simulados que proporcionam experiências sensoriais altamente envolventes e interativas. Essa tecnologia está desafiando as práticas educacionais tradicionais e enriquecendo a experiência da educação física de várias maneiras. (JOCELINO, 1998)

Em primeiro lugar, a RV torna o processo de aprendizagem mais imersivo e atrativo. Os alunos podem se encontrar em cenários virtuais que replicam situações do mundo real, permitindo-lhes praticar habilidades motoras de forma segura e controlada. Isso é particularmente benéfico em atividades físicas que envolvem riscos, como alpinismo ou mergulho,

onde a prática em ambientes virtuais pode preparar os alunos de maneira eficaz. (JUSTINO,2016)

Além disso, a RV oferece feedback instantâneo e preciso aos alunos. Sensores e algoritmos integrados monitoram o desempenho em tempo real, proporcionando informações detalhadas sobre sua técnica e progresso. Isso possibilita aos instrutores personalizar o ensino de acordo com as necessidades individuais de cada aluno, promovendo uma aprendizagem mais eficaz e adaptada. (TOSSE, 2015)

A acessibilidade é outro aspecto crucial da RV no contexto da educação física. Ela elimina barreiras geográficas e temporais, permitindo que os alunos pratiquem habilidades motoras em ambientes virtuais diversificados. Essa flexibilidade garante que a educação física seja acessível a um público mais amplo, incluindo aqueles com mobilidade reduzida ou limitações geográficas. (SANTOS,2017)

Assim, a integração da realidade virtual no ensino das habilidades motoras na educação física está trazendo inovação e promessas para aprimorar o processo educacional. A imersão, o feedback personalizado e a acessibilidade proporcionados pela RV têm o potencial de melhorar significativamente o desenvolvimento das habilidades motoras dos alunos e a qualidade da educação física. À medida que essa tecnologia continua a evoluir, é evidente que ela desempenhará um papel cada vez mais central na transformação da educação física moderna. (JOCELINO,1998)

Uma das características mais notáveis da realidade virtual (RV) é sua habilidade de criar cenários virtuais que replicam de forma impressionante situações do mundo real. Essa capacidade tem um impacto significativo quando aplicada ao ensino das habilidades motoras na educação física. Em atividades que envolvem riscos físicos, como escalada ou mergulho, a RV oferece um ambiente seguro e controlado para a prática. Isso é particularmente relevante para estudantes iniciantes

ou aqueles que ainda não possuem total confiança em suas habilidades motoras, pois podem se familiarizar com as situações sem riscos reais. (JUSTINO,2016)

A imersão proporcionada pela RV é um dos fatores-chave que tornam o aprendizado mais atrativo. Quando os alunos são transportados para cenários virtuais realistas, eles se sentem como se estivessem realmente envolvidos nas atividades físicas. Essa sensação de presença virtual cativa a atenção dos alunos e aumenta seu envolvimento no processo de aprendizado. Ao se sentirem imersos em um ambiente de escalada em rocha, por exemplo, os alunos podem desenvolver habilidades motoras de forma mais eficaz, pois estão totalmente engajados e motivados. (SANTOS,2017)

Além disso, a RV oferece uma oportunidade única de explorar uma variedade de ambientes e situações sem sair da sala de aula. Isso significa que os alunos podem experimentar diferentes desafios e contextos, enriquecendo ainda mais sua experiência de aprendizado. A RV permite que os instrutores criem cenários personalizados que se adaptam às necessidades de cada aluno, proporcionando um ambiente de treinamento altamente personalizado. (PARSONS,2002)

Outro aspecto a ser considerado é a segurança que a RV proporciona. Em atividades físicas de alto risco, a segurança dos alunos é uma prioridade. A RV permite que os instrutores controlem cuidadosamente o ambiente virtual, minimizando qualquer risco físico. Isso tranquiliza os alunos e lhes permite se concentrar no desenvolvimento de suas habilidades motoras sem preocupações com acidentes. (JOCELINO,1998)

Desse modo, a capacidade da realidade virtual de criar cenários virtuais realistas beneficia o ensino das habilidades motoras na educação física de várias maneiras. Ela proporciona um ambiente seguro, torna o aprendizado mais atraente e imersivo, oferece oportunidades de exploração diversificadas e permite um controle rigoroso sobre a

segurança dos alunos. A RV é uma ferramenta valiosa que está revolucionando a forma como as habilidades motoras são ensinadas e aprimoradas na educação física, beneficiando tanto estudantes quanto instrutores. (CASTRO,2013)

A capacidade da realidade virtual (RV) de fornecer feedback instantâneo e preciso representa uma vantagem notável no contexto da educação física. Sensores e algoritmos incorporados têm a capacidade de avaliar o desempenho dos alunos em tempo real, oferecendo informações detalhadas sobre sua técnica e progresso durante a prática das habilidades motoras. Esse aspecto é fundamental para melhorar o processo de ensino e aprendizagem, pois permite que os instrutores tomem decisões informadas e personalizadas para atender às necessidades individuais de cada aluno. (PARSONS,2002)

Com a análise em tempo real fornecida pela RV, os instrutores podem identificar áreas específicas em que os alunos precisam de aprimoramento. Por exemplo, em uma aula de golfe virtual, os sensores podem rastrear a postura e a técnica do aluno, identificando erros que passariam despercebidos sem essa tecnologia. Isso permite que os instrutores ofereçam correções imediatas, concentrando-se nos aspectos que necessitam de aperfeiçoamento. (CASTRO,2013)

Além disso, a capacidade de personalizar o ensino com base no feedback em tempo real é inestimável. Cada aluno tem suas próprias necessidades e níveis de habilidade, e a RV permite que os instrutores ajustem a intensidade e o foco das atividades de acordo com as características individuais. Isso promove uma aprendizagem mais eficaz, uma vez que os alunos recebem orientações específicas para seu desenvolvimento pessoal. (GEAN,2018)

A RV também é uma ferramenta valiosa para medir o progresso ao longo do tempo. Os registros de desempenho podem ser armazenados e analisados, permitindo que os instrutores e os próprios alunos

acompanhem o desenvolvimento de suas habilidades. Isso cria um ambiente de aprendizado mais transparente e motivador, à medida que os alunos podem ver seu progresso de forma tangível. (GEAN,2018)

Ademais, a capacidade da RV de fornecer feedback instantâneo e preciso é uma das vantagens mais impactantes no contexto da educação física. Isso permite uma análise minuciosa do desempenho dos alunos em tempo real, facilitando a personalização do ensino de acordo com as necessidades individuais e promovendo uma aprendizagem mais eficaz. A RV não apenas aprimora a técnica das habilidades motoras, mas também cria um ambiente de aprendizado mais motivador e orientado ao progresso, beneficiando tanto alunos quanto instrutores. (CARLITOS,2016)

A acessibilidade é uma característica destacada da realidade virtual (RV) quando aplicada ao ensino das habilidades motoras na educação física. A capacidade da RV de criar ambientes virtuais diversificados e virtualmente ilimitados significa que os alunos não estão mais restritos às limitações geográficas ou temporais que geralmente afetam a educação física tradicional. Isso tem um impacto significativo na democratização do acesso à educação física e no aumento da flexibilidade para uma ampla variedade de públicos. (GEAN,2018)

Uma das principais vantagens da acessibilidade da RV é a eliminação das barreiras geográficas. Os alunos podem praticar habilidades motoras em ambientes virtuais que representam paisagens e locais em todo o mundo, independentemente de sua localização física. Isso é particularmente benéfico para aqueles que vivem em áreas remotas ou em regiões onde o acesso a instalações esportivas adequadas é limitado. A RV permite que esses alunos tenham acesso a experiências de aprendizado comparáveis às de seus colegas em áreas urbanas. (ASSUNÇÃO,2015)

Além disso, a RV também supera as barreiras temporais. Os alunos podem praticar habilidades motoras em horários que se adequem às suas

agendas, tornando o aprendizado mais flexível. Isso é especialmente relevante para adultos que desejam melhorar suas habilidades motoras, mas têm compromissos de trabalho ou familiares que dificultam a participação em aulas tradicionais de educação física. A RV oferece a oportunidade de se envolver no aprendizado de forma conveniente e adaptada às suas vidas ocupadas. (JUSTINO,2016)

A acessibilidade da RV é particularmente inclusiva, tornando a educação física acessível a pessoas com mobilidade reduzida. Os ambientes virtuais eliminam as barreiras físicas que podem impedir a participação de alguns alunos em atividades esportivas convencionais. A RV permite que pessoas com deficiência pratiquem habilidades motoras em um ambiente virtual adaptado às suas necessidades, garantindo que a educação física seja verdadeiramente inclusiva. (JUSTINO,2016)

Outrossim, a acessibilidade é um dos pontos fortes mais significativos da realidade virtual no ensino de habilidades motoras na educação física. A capacidade de praticar em ambientes virtuais virtualmente ilimitados, a eliminação de barreiras geográficas e temporais e a inclusão de pessoas com mobilidade reduzida são benefícios essenciais que a RV proporciona, ampliando o acesso à educação física e tornando-a mais flexível e inclusiva para uma ampla variedade de públicos. (JOCELINO,1998)

A integração da realidade virtual (RV) no ensino de habilidades motoras na educação física representa uma abordagem inovadora e envolvente que está redefinindo a aprendizagem. A RV oferece uma experiência imersiva que coloca os alunos no centro da ação, proporcionando um ambiente de aprendizado altamente envolvente. A sensação de estar em um ambiente virtual realista estimula a motivação e o interesse dos alunos, tornando o aprendizado mais atraente e memorável. (CASTRO,2013)

O feedback personalizado é outro elemento fundamental proporcionado pela RV. A capacidade de avaliar o desempenho dos alunos em tempo

real, com base em sensores e algoritmos incorporados, permite que os instrutores forneçam orientações precisas e adaptadas às necessidades individuais de cada aluno. Isso cria uma abordagem de ensino mais eficaz e direcionada, garantindo que cada aluno tenha a oportunidade de aprimorar suas habilidades motoras de maneira significativa.

(CARLITOS,2016)

A acessibilidade proporcionada pela RV elimina barreiras geográficas e temporais, tornando o aprendizado mais flexível e acessível a um público diversificado. Os alunos podem praticar habilidades motoras em ambientes virtuais variados, independentemente de sua localização ou agenda. Isso significa que a educação física pode ser adaptada às necessidades de indivíduos com diferentes circunstâncias, garantindo que todos tenham a oportunidade de participar. (CASTRO,2013)

À medida que a tecnologia continua a avançar, podemos esperar que a RV desempenhe um papel cada vez mais significativo na educação física moderna. O potencial da RV para melhorar o desenvolvimento das habilidades motoras dos alunos e enriquecer sua experiência na educação física é inegável. À medida que mais instituições educacionais adotam essa tecnologia e aprimoram suas aplicações, podemos antecipar uma revolução na forma como as habilidades motoras são ensinadas e aprimoradas, promovendo uma educação física mais eficaz e envolvente. A RV está posicionada para continuar transformando o cenário educacional, capacitando os alunos a atingir seu pleno potencial nas atividades físicas. (ASSUNÇÃO,2015)

3. CONCLUSÃO

Portanto, a integração da realidade virtual (RV) no ensino das habilidades motoras na educação física representa uma transformação fundamental no processo educacional e no desenvolvimento dessas competências. A RV, como tecnologia, oferece aos estudantes a oportunidade de se imergir em ambientes virtuais simulados, proporcionando experiências

sensoriais altamente envolventes e interativas que estão redefinindo as práticas tradicionais de ensino e enriquecendo o campo da educação física.

Uma das características mais notáveis da RV é sua capacidade de criar cenários virtuais que replicam situações do mundo real. Isso permite que os alunos pratiquem habilidades motoras em ambientes seguros e controlados, o que é especialmente benéfico para atividades com riscos físicos, como escalada ou mergulho. A imersão oferecida pela RV torna o processo de aprendizagem mais atraente, incentivando o envolvimento ativo dos alunos em suas atividades físicas.

Outra vantagem significativa da RV no contexto da educação física é a capacidade de fornecer feedback instantâneo e preciso. Sensores e algoritmos integrados podem avaliar o desempenho dos alunos em tempo real, oferecendo informações detalhadas sobre sua técnica e progresso. Esse feedback personalizado permite que os instrutores adaptem o ensino de acordo com as necessidades individuais de cada aluno, promovendo uma aprendizagem mais eficaz e personalizada.

A acessibilidade também é uma característica fundamental da RV, permitindo que os alunos pratiquem habilidades motoras em ambientes virtuais virtualmente ilimitados. Isso elimina barreiras geográficas e temporais, tornando o aprendizado mais flexível e acessível a uma ampla variedade de públicos, incluindo pessoas com mobilidade reduzida.

Por fim, a integração da realidade virtual no ensino de habilidades motoras na educação física representa uma abordagem inovadora e envolvente que está revolucionando o processo de aprendizagem. A imersão, o feedback personalizado e a acessibilidade proporcionados pela RV têm o potencial de melhorar significativamente o desenvolvimento das habilidades motoras dos alunos e enriquecer sua experiência na educação física. À medida que a tecnologia continua a evoluir, é inevitável

que a RV desempenhe um papel cada vez mais essencial na modernização da educação física.

¹Artigo científico apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSUNÇÃO, Mirian. O Ensino da Educação Física no ambiente virtual. São Caetano do Sul, SP, 2015.

CARLITOS, Diogo. Educação Física em meio a sociedade digital. Canoas, 2016.

CASTRO, Felipe. Educação Física no contexto da sociedade virtual. Porto Alegre: Editora Gianna, 2013.

GEAN, Carlos. Habilidades motoras na educação física, 2018.

JOCELINO, Ibarra. Educação Física no contexto da psicologia. 1ª ed. Ipatinga;, 1998.

JUSTINO, Franklin. Pedagogia do esporte. São Paulo, 2016.

LUÍS, Jorge. Desenvolvimento das habilidades motoras na sociedade contemporânea, Rio de Janeiro, 2017.

MELLER. Tarcísio. Estudos avançados acerca de educação física no ambiente virtual. Maringa, 2006.

PARSONS, Regina N. Adolescentes e Atividade Física. Curitiba: cassius, 2002.

SANTOS, Jean. Desenvolvimento de novos métodos de habilidades motoras . Minas Gerais, 2017.

TOSSE, Silvia. Psicologia na sociedade Digital: Configuração pessoal da aquisição de conhecimento por parte de jovens alunos. Universidade de Brasília/UnB. Brasília, 2015.

²Discente do curso de Educação Física.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!